

PROF. DRS. A. L. BROK NEEMT AFSCHIED VAN DE REDACTIE

Wij schrijven maart 1953. In de 27e jaargang no. 3 van het M.A.B. komt een redactionele mededeling voor van de volgende inhoud:

Drs. A. L. Brok benoemd tot lector in de accountancy aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

„Onlangs is Drs. A. L. Brok te Rotterdam, lid N.I.v.A., benoemd tot lector in de accountancy, in het bijzonder de inrichtingsleer, aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen. Met deze benoeming is de mogelijkheid tot een volledige accountantsopleiding aan de Groninger Universiteit verkregen.”

In september 1953, dus korte tijd later, wederom een redactionele mededeling:

„Het verheugt de redactie de lezers te kunnen mededelen, dat de heer Drs. A. L. Brok, lector voor de accountantsopleiding aan de Rijksuniversiteit te Groningen en docent aan de Rijksbelastingacademie, zich bereid heeft verklaard een plaats in haar midden in te nemen.

De redactie vertrouwt dat de heer Brok een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren voor haar werk ten behoeve van het M.A.B. Zij heet de heer Brok van harte welkom.”

November 1966:

„ . . . Drs. A. L. Brok, die vanaf 1953 deel uitmaakt van onze redactie, zag zijn functie van buitengewoon lector aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen omgezet in de functie van buitengewoon hoogleraar, met als leeropdracht de leer van de administratieve organisatie. Gaarne wenst de redactie hem geluk met deze benoeming . . . ”

In ons jubileumjaar 1974 gaf onze mederedacteur Brok in principe de wens te kennen om de redactie te verlaten, zodra een goede opvolger was gevonden. Als uiterste termijn noemde hij toen ultimo 1975. De redactie prijst zich gelukkig in deze wens te hebben kunnen voorzien, na een redacteurschap van twee en twintig jaar voelde zij zich daartoe welhaast verplicht.

In de tijd waarin wij thans leven raken wij gewend aan veranderingen die elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. Het is dan een verademing te constateren, dat er althans in de M.A.B.-redactie gedurende meer dan twee decennia één vast punt geweest is in de persoon van collega Brok.

Bij zijn toetreding tot de redactie werd het vertrouwen uitgesproken, dat Brok een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het redactionele werk voor het maandblad. Ten behoeve van de lezers volgt hierna een opsomming

van het door Brok in het M.A.B. gepubliceerde. Uit deze opgave blijkt de belangstelling, zowel voor de ontwikkelingen in de administratieve organisatie als op het gebied der belastingen, op welk terrein hij de laatste jaren werkzaam was. Sinds 1 februari 1967 als gewoon hoogleraar in het belastingrecht te Rotterdam. Daaruit blijkt echter niet, en kan ook niet blijken, welke arbeid Brok verzette in de vergaderingen van de redactieleden en als verbindingsman met de rubriekredactie belastingen. Wij rekenen daaronder mede de nauwgezette beoordeling van de te plaatsen artikelen, het voorbereiden van bijzondere themanummers, alsmede de getrouwheid waarmede de vergaderingen werden bijgewoond.

Het is dan ook met gevoelens van spijt dat wij afscheid nemen van Brok als mederedacteur. Namens de lezers zeggen wij hem gaarne dank voor de veeljarige steun die hij aan het redactiebeleid heeft willen geven.

Publicaties van Prof. Drs. A. L. Brok in het M.A.B.:

- 1956 - *boekbespreking*: Enkele beschouwingen over de ontwikkeling van de administratieve organisatie door R. W. Starreveld
 - Bij het veertigjarig jubileum van de Rijksaccountantsdienst
- 1957 - Beschouwingen naar aanleiding van het door H. J. Hofstra uitgebrachte referaat: De bedrijfseconomische aspecten van het begrip goedkoopmansgebruik
- 1958 - *boekbespreking*: Inrichtingsleer als toegepaste bedrijfseconomie door J. Nathans
- 1960 - *boekbespreking*: De automatisering van de informatieverwerking door Prof. R. W. Starreveld
 - *boekbespreking*: Grondslagen van de administratieve automatisering door J. F. Mulder en J. M. van Oorschot
 - De ontwerp-wet op de vennootschapsbelasting 1960
- 1962 - De deelnemingsvrijstelling in de ontwerp-wet vennootschapsbelasting 1960
- 1964 - Latenties ter zake van de vennootschapsbelasting
- 1965 - Aanschrijving van de Staatssecretaris van Financiën inzake aftrek van latente belastingschuld bij toepassing van art. 49 der Registratiewet
- 1967 - De (nieuwe) standaardvoorwaarden voor geruisloze inbreng van een onderneming in een naamloze vennootschap